

**OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR EDUCADORES NO ENSINO
PÚBLICO BRASILEIRO: UMA REFLEXÃO A RESPEITO DAS
CONDIÇÕES ADVERSAS DE TRABALHO**

 DOI: 10.5281/zenodo.14458155

Mauricio Silva Alves

*Doutor em Filosofia (Unisinos), Professor Assistente na Universidade Estadual de
Feira de Santana. E-mail: msalves@uefs.br*

Hevelynn Franco Martins

*Doutorando em Biotecnologia (PPGBiotec), na Universidade Estadual de Feira de
Santana. E-mail: hevelynn_martins@hotmail.com*

Daiane de Moura Costa

Mestre em Ciências Ambientais UNESP. E-mail: daianemoura19@gmail.com

Ludmila Silva

*Doutorado em educação pela Universidade Católica de Brasília. E-mail:
ludmilanedinasilva@gmail.com*

Fabricio N Silva

*Doutor em aducação pela Universidade Católica de Brasília. E-mail:
fabriciolegal@hotmail.com*

Felipe Azevedo da Silva Vieira

*Graduando em Ciências Biológicas, na Universidade Estadual Vale do Acaraú
(UVA), Sobral, Ceará. E-mail: Felipeazvedo20@gmail.com*

RESUMO

Este artigo de natureza científica visa discorrer a respeito da situação por vezes adversa que se faz vivenciada por educadores no contexto do ensino público nacional, ressaltando assim a imensa importância de se capacitar os docentes para lidar com

situações que exigem componentes psicossociais, uma vez que a sala de aula corresponde a um ambiente de encontro na qual diálogos são estabelecidos, e nisso vivências são trocadas entre os atores. De forma que o estudo de natureza qualitativa aqui relatado, se configura como um levantamento de ordem bibliográfica, cujos componentes teóricos derivam de relevantes bases de dados acadêmicas com destaque para a Scielo e os repositórios de conceituadas universidades federais brasileiras. Por fim, observou-se que existe um problema de todo generalizado afetando a rede do sistema público de ensino, tal situação está atrelada a uma evidente falta de recursos, bem como a necessidade de se valorizar o trabalho dos profissionais que se decidam a nobre arte de lecionar.

Palavras-chave: Realidade escolar. Formação dos professores. Didática.

ABSTRACT

This scientific article aims to discuss the sometimes adverse situation experienced by educators in the context of national public education, thus highlighting the immense importance of training teachers to deal with situations that require psychosocial components, since the classroom corresponds to an environment in which dialogues are established, and in this, experiences are exchanged between the actors. Thus, the qualitative study reported here is configured as a bibliographic survey, whose theoretical components derive from relevant academic databases, with emphasis on Scielo and the repositories of renowned Brazilian federal universities. Finally, it was observed that there is a widespread problem affecting the public education system network, such a situation is linked to an evident lack of resources, as well as the need to value the work of professionals who decide to practice the noble art of teaching.

Keywords: School reality. Teacher training. Didactics.

1. INTRODUÇÃO

Destaca-se que para todos os fins o sistema público de ensino instituído em âmbito nacional pela letra da lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 visa basicamente promover o amplo acesso da população à educação, ao qual convém ressaltar que no texto apresentado em seu art. 4 se faz estabelecido alguns elementos que correspondem ao dever estatal em relação a promoção do ensino, ao qual cabe se destacar a oferta dos seguintes serviços: Educação básica; Educação infantil; atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência; Acesso ao nível superior; Oferta de ensino noturno; Padrões mínimos de qualidade de ensino; atendimento ao educando. Esses elementos são relativos em suma a importantes parâmetros para o estabelecimento da educação em âmbito nacional como um todo, contudo, para o desenvolvimento pleno da presente pesquisa acadêmica serão considerados no recorte estudado: Padrões mínimos de qualidade; Atendimento ao educando; Educação Básica e Infantil.

Com a ressalva de que os demais elementos mencionados no texto do art. 4 da referida lei são igualmente importantes para o desenvolvimento educacional, mas deve ser pontuado que em relação às perspectivas estabelecidos para o presente artigo acadêmico correspondem a um desvio acentuado, uma vez que este estudo tem como objetivo avaliar a situação geral das instituições de ensino da rede pública, e nesse sentido particular os quatro elementos ressaltados no parágrafo acima são de todo relevantes na promoção de uma análise mais adequada.

Observa-se também que a psicologia no âmbito escolar deve ser considerada tendo em vista que o ensino deve ser percebido em seu aspecto social, conforme expressa Mendes (2009) em artigo acadêmico na qual esta argumenta justamente a respeito da relevância de se instruir os educadores a respeito desse tópico, como pode ser lido no enxerto que segue:

A Psicologia escolar necessita ser compreendida como uma ciência que procura dar suporte a professores, alunos e instituições escolares com relação ao desenvolvimento humano, a seus problemas e a estratégias de intervenção. É preciso priorizar a Psicologia escolar como especialidade, e é preciso que os profissionais que atuam junto ao sistema educacional consigam reconhecer a necessidade de uma formação contínua e crítica, a fim de direcionar seu trabalho para uma proposta que tenha possibilidades de maior envolvimento com a comunidade educacional e com sua dinâmica em prol de uma educação de qualidade. (Mendes, 2009, p. 7)

Desse modo, tem-se a prerrogativa de que o ensino é uma experiência flagrantemente social, como bem destaca o notório educador Paulo Freire que em uma de suas mais célebres obras, intitulada “Pedagogia do oprimido” datada de 1970 estabelece que as duas partes diretamente envolvidas no processo educacional, que a princípio eram referidas apenas como Educador e Educando em verdade devem ser postas de uma forma que se faça mais completa, como sendo Educador-educando e Educando-educador a fim de remeter a relação que se faz instituída entre as duas partes.

Destaca-se que Freire (1970) percebeu que o processo de ensino não deve ocorrer de uma forma impositiva a qual este rotulou como sendo “educação bancária” em clara alusão a o gesto de depositar valores em um banco, mas por meio de um diálogo honesto entre as partes, tendo em vista que os atores possuem suas próprias vivências que devem ser consideradas no diálogo, portanto, o professor é capaz de

aprender com seus alunos tanto quanto os alunos aprendem com os ensinamentos provenientes de seu professor.

É através deste que se opera a superação de que resulta um termo novo: não mais educador do educando do educador, mas educador-educando com educando-educador. Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já, não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática “bancária”, são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos passivos. (Freire, 1970, p. 39).

Portanto, deve ser dito que o presente estudo acadêmico científico busca avaliar de uma forma considerada ampla os aspectos inerentes a situação das instituições vinculadas a rede de ensino pública nacional, por meio de uma análise sistemática de diversos artigos/estudos que abordam essa relevante questão, assim se fará possível estabelecer o que entende-se efetivamente como *status quo* relativo a realidade vivenciada pelos educadores atuantes em território nacional.

2. DESENVOLVIMENTO

O presente capítulo deste estudo acadêmico científico contempla em suma algumas das principais informações relativas ao tema em desenvolvimento, a fim de que este seja plenamente compreendido pela pessoa do leitor, tendo em vista que esta investigação é relativa a complexa situação que se faz apresentada pelas instituições de ensino públicas que encontram-se geograficamente localizadas em território nacional.

2. 1. Ensino público nacional

Existe o particular entendimento que se fez consolidado por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), datada de 1996 segundo a qual se estabelece que o estado Brasileiro possui o dever de garantir os padrões mínimos correspondentes à qualidade do ensino ofertado em território nacional, conforme a

letra do art. 4, IX da referida LDB/96 que também discorre a respeito do papel exercido pelos docentes nesse propósito, ao qual pode ser lido no art. 13 inciso III do referido dispositivo legal. Destaca-se que um artigo escrito pela estudiosa Mendes (2009, p. 63) encontra-se algumas considerações relevantes a respeito do referido dispositivo legal, na qual expressa o seguinte:

De acordo com a LDB/96, a educação escolar pública é dever do Estado, que garantirá a efetivação dos padrões mínimos da qualidade do ensino, os quais serão estabelecidos com a diversidade e a quantidade mínima, por aluno, dos recursos imprescindíveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. (art.4, IX). Entretanto, para que esse processo tenha resultado, é necessário que os docentes se encarreguem de zelar pela aprendizagem do aluno (art.13, III). O Brasil, por meio dessa reforma educacional implantada pela nova LDB/96, reflete a centralidade da educação, concebendo-a como uma esfera importante para o País sair do seu atraso cultural e adquirir condições de competitividade no cenário mundial. (Mendes, 2009, p. 63).

Convém observar que no texto do recorte apresentado acima desenvolve-se algumas perspectivas bastante interessantes para o presente artigo, segundo a destacada autora o papel desempenhado pelos educadores é de fundamental importância para o pleno implemento das referidas diretrizes, tendo em vista que é esperado que os educadores “zelem pela aprendizagem do aluno” todavia cabe avaliar que apesar dessa perceptível relevância exercida pela classe docente nesse processo, uma vez que o processo de educação é fundamentalmente social, conforme aliás se fez expresso por Freire (1970).

Nota-se que existe uma flagrante desvalorização do trabalho desempenhado pelos docentes ao menos no que vem a ser o contexto Brasileiro, fato este que foi averiguado por Augusto (2015, p. 6) em um estudo que discorre a respeito da valorização salarial da classe docente, segundo a qual se destaca que apesar de existirem instrumentos legais que visam proporcionar rendimentos mais adequados a esses profissionais, tais dispositivos não são o suficiente para que tais medidas ainda que importantes, seja de fato efetivamente tomadas, conforme pode ser lido no trecho em destaque na próxima linha:

As ações que permitem a valorização dos professores da educação básica estão, de fato, contempladas no PNE, embora essa inclusão não garanta o seu cumprimento. Embora seja necessário, não é suficiente estar na lei, pois estar escrito na lei não garante a mudança da precariedade das condições profissionais do magistério da

educação básica no país. Isto seria apenas o passo inicial, pois representa que os elaboradores das políticas não estão de costas para a educação pública do país. Entretanto, faz-se necessária uma conjugação de fatores, vontade política, recursos financeiros bem aplicados na educação, além da participação das comunidades escolares e da sociedade em geral, no monitoramento das ações previstas, conforme mostram estudos, para mudar o quadro atual. (Augusto, 2015, p. 6)

Em vista disso, se evidencia que existe uma certa expectativa por parte de setores da sociedade para com os educadores cuja função certamente deve ser desempenhada com zelo, mas que é tida quase como uma missão altruísta na qual ao menos em tese os ganhos financeiros relativos à prática profissional docente são tidos como supérfluos, no entanto conforme aponta Ratier (2023, p. 4) essa perspectiva que em um primeiro momento enaltece bastante a função exercida pelo educador acaba por ser amplamente prejudicial, pois como qualquer outra profissão esta exige preparo e uma dose significativa de dedicação, como bem expressa o referido autor no excerto apresentado a seguir:

Antes de tudo, porque educar é papel de profissionais. Defender que para ensinar bastam boa vontade e paixão é ignorar a complexidade inerente à tarefa. Dar boas aulas exige formação específica e aprofundada, que inclui conhecimentos sobre didática e metodologias de ensino, psicologia da infância e da adolescência, sociologia e filosofia da educação, legislação educacional, - e claro, sobre as especificidades dos conteúdos da disciplina e da faixa etária para a qual se vai lecionar. Isso para não mencionar a crescente carga de responsabilidades que a sociedade deposita nas costas do professor: alguém pensou em educação midiática, financeira, para a saúde, para o trânsito, para a saúde, para o trânsito, para a paz, para o uso das tecnologias? Se a lista é virtualmente infundável, o salário continua o mesmo. (Ratier, 2023, p. 4).

Em um estudo acadêmico que se fez desenvolvido pela dupla de pesquisadores Sampaio e Guimarães (2019) na qual foram comparados alguns dados apresentados por instituições de ensino públicas e privadas, notadamente colégios da educação básica, a fim de identificar eventuais discrepâncias no que entende-se como qualidade de ensino ofertado. Esses autores acabaram percebendo que para os alunos que se destacavam academicamente o ensino das instituições estaduais de educação era significativamente inferior àquele ofertado pelas instituições de ensino federais, estes que se aproximavam bastante da qualidade apresentada pelo setor privado. Como inclusive pode ser lido no excerto que se faz expresso a seguir:

Analisando os colégios públicos federais e estaduais quanto à eficiência para diferentes níveis de entrada de aluno, mostrou-se que, para alunos com nível de entrada abaixo da média, há pouca diferença entre os sistemas de ensino. No entanto, para alunos com nível de entrada superior à média, o sistema público federal mostrou-se bastante superior ao sistema público estadual, aproximando-se bastante do sistema de ensino privado para os melhores alunos. Isto mostra que, para os melhores alunos, estudar em escolas privadas ou públicas federais não é o decisivo para seu aprendizado. Para as escolas públicas estaduais, o impacto sobre o aprendizado dos melhores alunos é inferior à média geral dos colégios públicos estaduais. (Sampaio; Guimarães, 2019, p. 5)

3. METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se basicamente de uma investigação acadêmica com um teor qualitativo na qual as principais informações efetivamente utilizadas em sua composição têm origem em bases de dados tidas como relevantes. Ressaltando que de acordo com a percepção dos estudiosos Sousa, Oliveira e Alves (2021, p. 67) esse processo de pesquisa evidentemente obedece determinados parâmetros que auxiliam no desenvolvimento do estudo proposto, em suma, ressalta-se que segundo esses autores: Assim uma pesquisa bibliográfica se resume em procedimentos que devem ser executados pelo pesquisador na busca de obras já estudadas

Dessa forma convém destacar que o processo investigativo aqui estabelecido leva em conta determinados parâmetros que abrangem desde o aspecto cronológico, como o período de tempo referente a publicação dos artigos utilizados que no caso em questão abrange o marco temporal de seis (6) anos, portanto, correspondendo ao limite 2024-2018.

Observa-se que além desse delimitador temporal, esta pesquisa também considerou determinados termos empregados no processo de busca por estudos relevantes ao tema, visando proporcionar assim uma pesquisa de todo mais assertiva, portanto se estabeleceram os seguinte descritores: Educação no Brasil; Desafios da educação no contexto Brasileiro; Desafios dos educadores no âmbito da sala de aula; Realidade escolar Brasileira; Atuação dos professores em escolas públicas; Formação continuada dos professores;

Outro elemento a ser considerado vem a ser o fato de que os estudos acadêmicos encontrados foram desenvolvidos no Brasil, tendo em vista que o

presente trabalho se dispõe objetivamente a retratar a realidade das instituições de ensino estabelecidos em âmbito nacional.

Enquanto que também foi estabelecido que a pesquisa aqui empreendida iria ocorrer em bases de dados que fossem consideradas como proeminentes, a exemplo da notória Scielo, bem como provenientes de repositórios de instituições de ensino superior com um relativo destaque no cenário acadêmico nacional, como vem a ser o caso da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

4. RESULTADOS

Destaca-se que este capítulo se dispõe a apresentar de modo particularmente sucinto as principais informações que se fazem referentes aos artigos encontrados no decorrer do processo de pesquisa que se fez estabelecido pelo presente estudo acadêmico científico. Ressaltando também que foram efetivamente encontrados seis (6) artigos de relevância em uma amostragem geral composta por vinte e um (21) estudos, após um processo minucioso de triagem realizado em conformidade com os parâmetros previamente estabelecidos.

Tabela - Relação de artigos encontrados

Autores	Título	Resultados
Mesquita, 2021	“Ensinar para quem não quer aprender”: um dos desafios da didática e da formação de professores	Constata-se que o ensino da didática nos cursos de formação inicial de professores vem perdendo o caráter prescritivo da didática instrumental, porém não encontrou ainda um novo caminho (Andre & Cruz, 2012). Ouvir os professores e os alunos parece ser uma estratégia viável. Problemas da educação precisam ser pensados na perspectiva do aprender, e não do ensinar. O trabalho de ensinar para “alunos que não querem aprender” não é missão impossível. Um caminho se apresenta a partir das constatações de que o professor faz a diferença, assim como a didática e a formação docente. Como afirma Roldão (2007), “o professor profissional é aquele que ensina não porque sabe, mas porque sabe ensinar”.
Tostes, 2018	Sofrimento mental de professores do ensino público	A presente pesquisa apontou que os professores da rede estadual de educação do Paraná apresentaram níveis muito elevados de sofrimento mental (depressão, ansiedade e distúrbios psiquiátricos menores), muito superiores aos encontrados em outros grupos de professores, outras categorias

		<p>profissionais e/ou outros grupos populacionais. O gênero feminino e o elevado número de alunos por turma, bem como os fatos de levarem trabalho para casa, lecionarem no ensino fundamental e serem portadores de outras doenças constituíram situações que demonstraram relação estatisticamente significativa com a presença de sofrimento mental. Também o tempo de trabalho como professores demonstrou relação positiva com o sofrimento mental, embora não estatisticamente significativa.</p>
<p>Arenhart e Kuhn, 2023</p>	<p>Eu, nós e os outros: desafios docentes para ensinar.</p>	<p>Todos os problemas pedagógicos contemporâneos são complexos. Portanto exigem ser enfrentados na teoria, na pesquisa e na prática, no/pelo marco epistemológico do pensamento complexo. Também a formação continuada de professores(as), a fim de avançar na compreensão dos problemas educacionais de nosso tempo, precisa se alinhar com a abordagem epistemológica que ousa enfrentar a complexidade. Nesse sentido, o diálogo entre as aporias do não aprender/aprender não encontram resolução no âmbito lógico/racional, mas no movimento prático, no exercício cotidiano da docência.</p>
<p>Leite, <i>et al.</i> 2018.</p>	<p>Alguns desafios de demandas da formação inicial de professores na contemporaneidade.</p>	<p>Não obstante o volume de pesquisas e discussões produzidas sobre a formação docente no Brasil nos últimos anos, verifica-se ainda que grande parte dos desafios relacionados a essa questão no país não foi superada no contexto formativo, conforme amplamente apontado na construção das DCN de 2015: distanciamento entre o ensino na formação inicial e as necessidades da profissão docente; falta de articulação entre teoria e prática, bem como entre componentes curriculares de cunho específico e pedagógico; proximidade, por meio de parcerias, entre as IES e a escola; isolamento das instituições formadoras diante das novas dinâmicas culturais e demandas sociais apresentadas à educação escolar; a não abordagem de conhecimentos voltados para o uso das TIC na formação inicial e a falta de uma construção de repertório de conhecimentos, saberes e habilidades que valorize e considere a diversidade cultural em suas diferentes dimensões, bem como oportunizar, ao futuro professor, trabalhar em diferentes níveis de ensino da educação básica.</p>
<p>Fernandes, 2024.</p>	<p>Desafios do ensino médio no Brasil: iniciativas das secretarias de educação</p>	<p>As reflexões desenvolvidas partem do pressuposto de que não há política municipal de educação infantil que atenda às crianças de forma qualificada, sem que a gestão educacional e a gestão da instituição educativa sejam imbuídas de mecanismos de acompanhamento das ações e de avaliação do processo e dos resultados obtidos. Um dos grandes desafios é a tradução das políticas formuladas em práticas e ações. Traduzindo-a, segue um segundo desafio, que é garantir que os objetivos para a educação infantil sejam cumpridos, e uma das dimensões que auxiliam a gestão no seu cumprimento são as ferramentas de monitoramento e avaliação. Para isso, é preciso qualificar mecanismos de acompanhamento e de avaliação que dêem suporte à gestão da educação.</p>

<p>Guisso e Gesser, 2019.</p>	<p>Docência e Processos de Escolarização : Desafios nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental</p>	<p>O estudo mostrou que a escola não tem conseguido fornecer espaços de escuta e acolhimento para os docentes que sentem sua função social como complexa e desafiadora, diante do processo de judicialização das práticas escolares por eles vivenciado. A relação entre a equipe pedagógica e os docentes, nessa instituição, é indicada como distante. Professores acabam sozinhos nas salas de aula, dando conta das demandas apresentadas. Ao buscarem auxílio da escola, esta acaba sendo pontual (como colocar o estudante identificado com problemas para desenhar) e/ou descontínua quando a escola chama os pais da criança e não convida os professores para essa conversa. Entende-se que a valorização da participação da família na escola começa por esses momentos, em que também se valorizam as contribuições de todos (pais, professores, coordenação) no intuito de chegarem à melhor solução para as dificuldades vivenciadas pelo professor na sua relação com o estudante, seja de ordem acadêmica ou relacional.</p>
-------------------------------	---	---

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Figura 1 - Fluxograma de seleção de artigos

Fonte: elaborado pelos autores, 2024.

5. DISCUSSÕES

Este segmento do trabalho apresenta uma análise amplamente reflexiva quanto aos artigos que se fizeram selecionados para figurar no presente estudo acadêmico, com a relevante ressalva de que em alguns dos trabalhos existe o entendimento segundo o qual a atividade docente acarreta em um desgaste psicológico para os profissionais engajados na tarefa de lecionar. Portanto, observa-se especialmente que nos estudos acadêmicos que se fizeram desenvolvidos pelos estudiosos de nome Tostes (2018); Guisso e Gesser (2019) existe o reconhecimento de que a atividade docente ocasiona um severo desgaste de ordem emocional, que muito notadamente compromete o desempenho pleno desta estimada função.

Cabe se considerar que Tostes (2018) realizou um recorte geográfico bastante específico para o desenvolvimento de seu estudo, que trata-se de uma pesquisa extritamente focada no grupo de docentes vinculados a rede estadual Paranaense, avaliando a determinados indicadores que se relacionam a saúde mental desses educadores, esse trabalho constata que existe pouco acolhimento o que se faz consonante com o estudo desenvolvido pela dupla Guisso e Gesser (2019), estes por sua vez observaram que existe um problema relacionado ao acolhimento dos professores, que têm afetado diversas instituições de ensino públicas em âmbito nacional, segundo essa perspectiva “ Professores acabam sozinhos nas salas de aula, dando conta das demandas apresentadas.”

Aqui se faz pertinente estender a discussão estabelecida para uma pesquisa promovida por Mesquita (2021) em que este realiza uma reflexão quanto a atuação dos educadores que lidam com um cenário desestimulante, na qual os estudantes não estão interessados em aprender, apresentando a ideia de que o educador trata-se de um profissional que “sabe ensinar” em outros termos possui um domínio da didática que se faz somado aos conhecimentos específicos, relativos a determinadas disciplinas da grade curricular.

Ao passo que Fernandes (2024) constroi seu argumento apoiado amplamente no que vem a ser a necessidade do desenvolvimento de mecanismos eficazes voltados ativamente no processo de mensurar com destacada precisão os resultados obtidos no desenvolvimento das ações focadas no processo educacional, a fim de que as medidas empregadas se façam de todo mais assertivas.

Soma-se a essa perspectiva estabelecida por Fernandes (2024) algumas

importantes ponderações advindas de dois estudos muito singulares, cujos autores são efetivamente Leite *et al* (2018) e a dupla de pesquisadores referida como Arenhart e Kuhn (2023). Através desses estudos acadêmicos se faz nítido que existe uma necessidade que não é sanada por conta tanto da substancial precarização da profissão docente, que não proporciona os saberes necessários para o pleno desenvolvimento em um cenário desafiador como vem a ser o caso de uma sala de aula repleta de estudantes que por vezes não estão verdadeiramente interessados no conteúdo ministrado,

De forma que estabelecer o diálogo proposto por Paulo Freire (1970) acaba por se revelar em uma tarefa particularmente exasperante para esses profissionais, que precisam de algum modo despertar o interesse dos estudantes, fazer com que estes participem ativamente desse processo, literalmente como co-atores ao lado dos educadores, para tanto é fundamental que o estado invista na formação desses profissionais, recompensando seu árduo trabalho com uma gratificação condicente a dedicação realizada por eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que a presente digressão logrou particular êxito em apresentar alguns importantes detalhes a respeito do panorama relativo à realidade da educação no contexto nacional, listando assim um conjunto composto por pesquisadores de seis artigos tidos como atuais, autores cujos trabalhos acadêmicos permitiram que fosse realizada uma reflexão quanto às adversidades enfrentadas pelos profissionais atuantes na área da educação no que vem a ser o exercício de sua função.

Entre os pontos que se fizeram percebidos como significativamente problemáticos, vem a ser bastante relevante pontuar que embora exista uma expectativa a respeito da atuação desses profissionais, que na equivocada percepção popular devem executar seu trabalho apenas por excepcional vocação, ou seja por um sentimento notável de altruísmo o que não corresponde com o fato de se tratar de uma profissão que exige a realização um preparo específico do indivíduo por conta de sua inerente complexidade.

Esse flagrante falta de valorização, acaba por prejudicar demasiadamente o andamento de todas as atividades educacionais, pois em vista disso esses profissionais não encontram motivos suficientes para se dispor a se dedicar ao

desenvolvimento de estratégias de ensino, uma vez que estes têm outras preocupações de ordem financeira a vista, ressalta-se que tal fato contrasta com as mencionadas cobranças que se fazem constantes por parte da sociedade civil.

Outro fator relevante a se considerar está relacionado diretamente a saúde mental dos educadores, é sabido que muitos docentes enfrentam um estado sofrimento psicológico exasperante em razão justamente da elevada carga de trabalho, como bem destacou Tostes (2018) que em seu estudo identificou uma prevalência considerável de algumas perturbações mentais em um grupo de educadores, ressaltando a importância de se estabelecer um acompanhamento adequado a fim de cuidar desses profissionais.

Para finalizar este artigo, cabe dizer que embora exista um dispositivo legal que estabelece importantes parâmetros para a educação nacional com uma caligrafia jurídica que pode ser descrita como excepcional, a realidade que se faz percebida nas instituições de ensino da rede pública é complexa e com problemas enraizados que exigem algum nível de cautela em seu tratamento.

REFERÊNCIAS

ARENHART, L. O.; KUHN, M. **Eu, nós e os outros: desafios docentes para ensinar**. Caderno de pesquisa, 2023. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cp/a/GrSGkySJp87C5pg4DpBKmfQ/#>> Acesso em: 11 set. 2024.

AUGUSTO, M. H. **A valorização dos professores da educação básica e as políticas de responsabilização: o que há de novo no Plano Nacional de Educação?** 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ccedes/a/NnmkwpBBNS3JdpvZVVVT9Yh/#>> Acesso em: 11 set. 2024.

FERNANDES, F. S. **Desafios do ensino médio no Brasil: iniciativas das secretarias de educação**. Educar em revista, 2024. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/er/a/7WbFTndXXBrnjFJxFLFDGYy/#>> Acesso em: 11 set. 2024.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**, 17^a. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

LEITE, E. A. P. *et al.* **Alguns desafios de demandas da formação inicial de professores na contemporaneidade**. Educação e sociedade, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/es/a/yyCJRCdt8bMZXShfrdQRNBM/#>> Acesso em: 11 set. 2024.

MENDES, M. S. S. **Qualidade de ensino na escola pública: desafios e** (im)possibilidades. Ensaios e estudos teóricos, 2009. Disponível em: <<https://pepsic.bvsalud.org/pdf/pef/v1n2/v1n2a06.pdf>> Acesso em: 11 set. 2024.

MESQUITA, S. **“Ensinar para quem não quer aprender”**: um dos desafios da didática e da formação de professores. Pro-posições, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pp/a/MyqFyz5JYrZsnXhVvnLHXns/#>> Acesso em: 11 set. 2024.

RATIER, R. **Precisamos superar a ideia de que professor trabalha 'por amor'**. 2023. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/rodrigo-ratier/2023/10/15/precisamos-superar-a-ideia-de-que-professor-trabalha-por-amor.htm>> Acesso em: 11 set. 2024.

SAMPAIO, B.; GUIMARÃES, J. **Diferenças de eficiência entre ensino público e privado no Brasil**. Economia aplicada, 2009. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ecoa/a/5qKVPhTPX3t7R57487t5YsP/#>> Acesso em: 11 set. 2024.

SOUSA, A. S.; OLIVEIRA, G. S. ; ALVES, L. H. **A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos**. Cadernos da Fucamp, 2021. Disponível em: <<https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>> Acesso em: 7 jul. 2024.

TOSTES, M. V. *et al.* **Sofrimento mental de professores do ensino público**. Saúde debate, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/wjgHn3PzTfsT5mQ4K8JcPbd/#>> Acesso em: 11 set. 2024.